

Литература

1. *Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV – XVIII вв. Т. 2. Игры обмена. М.: Прогресс, 1988.
2. *Бугаян И.Р.* Предпримализм и предпринимательство, экономика и общественный сектор: соотношение и мера // *Философия хозяйства*. 2017. № 2. С. 61—70.
3. *Бугаян И.Р.* Современное предпринимательство и менеджмент: соотношение и мера. М.: Изд-во «Перо», 2012.

References

1. *Brodell' F.* Material'naya civilizaciya, ekonomika i kapitalizm. NV – NVIII vv. T. 2. Igy obmena. M.: Progress, 1988.
2. *Bugayan I.R.* Predprimalizm i predprinimatel'stvo, ekonomika i obshchestvennyj sektor: sootnoshenie i mera // *Filosofiya hozyajstva*. 2017. № 2. S. 61—70.
3. *Bugayan I.R.* Sovremennoe predprinimatel'stvo i menedzhment: sootnoshenie i mera. M.: Izd-vo «Pero», 2012.

Н.А. ЛАТЫШЕВА

Субъектная практика отражения символических пространств России в условиях стратегической нестабильности*

Аннотация. В настоящей статье раскрывается сущностный характер современной стратегической нестабильности в мире. Исследуются, с одной стороны, давние мировоззренческие истоки тяготения к хаосу и их субъекты; с другой стороны, подчеркивается некая заданность, искусственность силы нестабильности. Предрасположенность к ней кроется не только в материальных факторах

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Латышева Н.А. Субъектная практика отражения символических пространств России в условиях стратегической нестабильности // *Философия хозяйства*. 2024. № 5. С. 34—45. DOI:

социальной жизни, но и в глубинах ментальности личностного и общественного сознания. Эта сущностно-смысловая глубинность находит выражение в символических смыслах, которые образуют символическое пространство государства и общества. Во многом благодаря современным IT-технологиям и другим прокси-инструментам, «нематериальное» символическое пространство становится практически «физическим», вещественным фактором влияния на все сферы социальной жизнедеятельности.

В работе делается акцент на анализе места и роли символических пространств России как национально ориентированного государства в условиях этой нестабильности, на выявлении основных субъектов, которые реализуют различные технологии воплощения символических пространств России в контексте своих стратегий развития, и на важности формирования символично-ценностного обеспечения национальной безопасности.

Ключевые слова: нестабильность, стратегическая нестабильность, символ, символические пространства, Россия, субъект, практики.

Abstract. This article reveals the essential nature of modern strategic instability in the world. On the one hand, the long-standing ideological origins of the attraction to chaos and their subjects are investigated; on the other hand, a certain set, artificiality of the force of instability is emphasized. Predisposition to it lies not only in the material factors of social life, but also in the depths of the mentality of personal and social consciousness. This essential semantic depth finds expression in symbolic meanings that form the symbolic space of the state and society. Largely due to modern IT technologies and other proxy tools, the «intangible» symbolic space becomes almost a «physical», material factor of influence on all spheres of social life.

The work focuses on the analysis of the place and role of symbolic spaces of Russia as a nationally oriented state in the context of this instability, on identifying the main actors who implement various technologies for embodying symbolic spaces of Russia in the context of their development strategies, and on the importance of forming symbolic and value-based national security.

Keywords: instability, strategic instability, symbol, symbolic spaces, Russia, subject, practices.

УДК 125
ББК 87.6

Еще не начавшись, XXI в. исследователями стал оцениваться в своих тенденциях как век стратегической нестабильности [18]. А.С. Панарин отмечал, что современная стратегическая нестабильность носит искусственный характер и является продуктом общественного производства, в котором задействованы две стороны — сильная и слабая (агрессор и жертва) [17, 8]. Обе стороны ведут себя неадекватно. Неадекватность сильного состоит в безрассудной завышенности его притязаний, наращиваемых в духе концепции завоевания одного рубежа за другим. А неадекватность поведения слабого заключается в его неготовности вовремя взглянуть в лицо реальности и своевременно и адекватно ответить на вызов [17, 7—8].

Прошла фактически уже четверть XXI в., и мы с полной очевидностью видим нестабильность во всем мире. Среди причин генерации стратегической нестабильности — стремление ряда глобальных субъектов сформировать мир под себя и построить в рамках своей картины мира и моделей глобализации свою глобализацию. Зиновьев этот процесс определил в терминах «сверхобщества» [9] и «глобального человеяника» [10]. На планете развернулась борьба за ее приватизацию [15]. Хаос и нестабильность являются не только следствиями этой борьбы, но и самим инструментом этой борьбы. Н. Кляйн в своей работе описала восхождение капитализма катастроф, для которого доктрина шока — одна из технологий господства [13].

Еще одним фактором нестабильности является современная динамика преобразований, появление новых технологий, которые в корне меняют саму нашу жизнь и самого человека на уровне его сущности соответственно. Угроза для постчеловечества нарастает. В этих изменениях достаточно много исследователей видят катастрофу [21]. Одним из первых эту тенденцию описал Э. Тоффлер в работе «Шок будущего» [20].

Неадекватность сильных и слабых с неизбежностью привела к тому, что глобальные субъекты вступили в определенное противоречие с исторически сложившимися локальными цивилизациями и национальными государствами, которые ориентируются на соответствующие картины мира. С другой стороны, глобализация стала соблазном и искушением для определенной части элит национальных государств и локальных цивилизаций [18]. А.С. Панарин утверждает, что интимная сторона глобализма заключена в позиции последовательного отстранения от всех местных интересов, норм и традиций. Эта практика отстранения характерна началу формирования европейских наций по основаниям модерна, когда феодальному местничеству противостояло единое суперэтническое пространство государства-нации, которое в условиях современной глобализации само рассматривается как выражение местничества и локальности [18]. В итоге глобализация ставит элиты национальных государств и локальных цивилизаций в положение выбора: между собственным народом и его интересами и целями бытия и международными центрами власти. Вывод А.С. Панарина категоричен: «Сегодня быть элитой и реализовать себя как элита означает поставить себя в независимое положение от национальных интересов и национальных чаяний» [18, 6]. При этом так называемые «международные центры власти» являются по своей сути самозванцами: их никто не избирал, не назначал. Определенные субъекты самовольно себя так провозгласили в силу сформировавшихся потенциалов для глобального действия. В этой динамике находились и элиты России с периода распада Советского Союза, которые видели в Западе воплощение универсальной человеческой цивилизации. Этим соблазном поражена и часть населения России, для которой Запад стал неким новым кумиром, современным идолом. Именно в нем многие видят и увидели «ковчег спасения» с момента начала специальной военной операции России на Украине.

Критику Запада дал А.А. Зиновьев и ввел в оборот понятия «западнизация» (русский аналог вестернизации) и «глобальный человек» (русский аналог вестернизации) и «глобальный человек». Да и сами американцы признают смерть Запада (в смысле некоего коллективного субъекта). Примером является работа П.Дж. Бьюкенена «Смерть Запада» [6]. Он пишет, что на Западе сформировалась «культура смерти», что Запад умирает, его народы

не воспроизводят себя, население стремительно сокращается, а новый гедонизм не дает объяснений, зачем продолжать жить [6, 22]. «Умиравший» Запад, тем не менее, ведет цивилизационную войну с Россией, поскольку парадигмально Россия и Запад — разные цивилизации. Этот аспект раскрыт в работе С.Г. Кара-Мурзы [11].

Детальный анализ этой войны представлен в работах В.Э. Багдасаряна [3; 4]. На современном этапе, как субъект коллективный, Запад имеет свою структуру. В.Э. Багдасарян отмечает, что современная «сборка Запада» вызвана необходимостью войны против России на цивилизационном уровне. В этот субъект входят давние «друзья России»:

- партия «гвельфов», которая исторически сложилась вокруг католической церкви и ее мирового проекта Pax Christiana со своими крестовыми походами;
- партия «гибеллинов», которая состоит из сторонников идеи мировой Римской империи и старых европейских аристократических дворов;
- партия «венетянцев», которая состоит из финансовой олигархии, сформировавшейся на спекулятивной средиземноморской торговле и которая сумела оттеснить старую родовую аристократию Европы;
- «иудеи царя Соломона» и «иудеи царя Давида», которые являются этнокультурной группой в мировой элите, соединившей потенциалы религиозного проекта с мировым финансовым капиталом;
- группа «протестантского израелизма», которая практически развивает идеи кальвинизма о богоизбранности Запада и, прежде всего, Великобритании и США, и связана с Республиканской партией США;
- «масоны», сторонники идеологии мирового секулярного проекта, идеологии нового планетарного единения [4, 6—7].

Одним из измерений стратегической нестабильности и возникших тенденций в рамках глобализации стала символическая сфера. В работах Э. Кассирера [12] символ обозначает универсальный принцип организации семиотических систем — языка, религии, искусства, науки и общества в целом. В силу этого и сами символы образуют соответствующие системы и несут в себе определенное

измерение бытия человека и общества. Символические системы формируются в процессе духовно-практической деятельности человека и общества. П. Бурдьё показал [5], что символы и капитал могут образовать новый симбиоз — символический капитал, который связан с производством символического производства — репутации, облика, имени, знаков достоинства, высокого социального статуса и т. п.: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Социальные субъекты формируют свои символические капиталы. Соответственно и в этой сфере идет борьба — за уничтожение не только материальных ресурсов, но и символического капитала и одновременно — за утверждение своей воли и влияния посредством символического и в пространстве символического. П. Бурдьё к «природным» символическим системам относил «язык, миф, религию, искусство» и связывал изменение их в наши дни под действием реляционного способа мышления [5, 12]. Ранее сформированные символические практики, ритуалы вытесняются современными «искусственными символическими практиками».

Глобализация сопряжена с формированием глобального символического капитала. Глобализация стала генерировать и глобальную символическую семиотическую систему, выражающую интересы субъектов глобализации, особенно глобального капитала, который разрушает символические системы своих конкурентов: от национальных государств до локальных цивилизаций. Применительно к России именно в контексте формирования глобального символического капитала в интересах соответствующих субъектов следует рассматривать современный этап русофобии, который пришел на смену антикоммунизму и антисоветизму [1].

Лучше всего о сути символического капитала выразился Ф.М. Достоевский устами Ивана Карамазова в «Легенде о Великом инквизиторе»: «Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним и чтобы непременно *все вместе*. Вот

эта потребность *общности* преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и зывали друг к другу: “Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!”. И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами» [8, 254.] Символическое производство — это «производство богов» при одновременном отрицании Бога как источника всего сущего.

А.С. Панарин отметил, что природа символической системы глобалистов двойка: на официальном внешнем контуре глобалисты и их сторонники утверждают ценности и символы эпохи модерна и постмодерна (прогресс, всеобщее благоденствие, права человека), а на внутреннем контуре элита имеет свой тайный, скрытый язык, доступный только для посвященных [18]. А мы все удивляемся феномену «двойных стандартов»!

Владельцы новых технологий формируют не просто отдельные символы в своих интересах, они формируют глобальную символическую реальность, за которой открывается принципиально новый мир, чуждый человеку, в котором сама жизнь будет производится машинами, сиречь искусственным интеллектом (ИИ). Э. Уэбб отмечает: «Сегодня ученые переписывают правила нашей реальности» [22, 3]. Актуальным становится вопрос о последствиях развития синтетической биологии, о том, что те, в чьих руках будет управление жизнью, смогут контролировать все запасы продовольствия, лекарства, сырье [22, 17]. Одновременно создаются цифровые симуляции целых миров, не только фантастических, но и человеческой истории, целых цивилизаций. В платонизме символ вел к Логосу-Благу, в христианстве — к Самому Творцу. Символ был порталом к подлинному бытию, к сути самой жизни. Выражением двух типов символического — подлинного и мнимого — является платоновский миф о пещере, а в христианстве — учение о борьбе Антихриста/Зверя против Христа как Богочеловека.

Современная символизация лишается своей онтологической направленности — постижения и выражения бытия и онтологических оснований мира и человека. Современная символизация в контексте постмодернизма является тотальной симуляцией всего и вся.

Данный тип символизации следует определить как меонический — от греческого слова «меон» — ничто. Данная тенденция является выражением старой тенденции, описанной В.Ф. Эрном в цикле работ под общим названием «Битва за Логос» [25, 12—296], где кантианство представлено в качестве технологии производства меонической символизации при одновременной борьбе против Логоса в его христианском смысле. Так что современная ситуация в сфере символического сформировалась не сегодня. Сегодня в условиях глобализации она выходит на финишную прямую.

Одновременно глобализация и связанная с ней стратегическая нестабильность в лице своих субъектов генерируют мировую гражданскую войну, в рамках которой идет разделение на экспроприруемых и экспроприаторов, которое сопровождается «символическими репрессиями», т. е. расчеловечиванием жертв агрессии, выводимых за рамки цивилизованных отношений. Отсюда и позиция нежелания вести диалог с жертвой. Применительно к современной России эта практика «символической репрессии» напрямую сопрягается с феноменом русофобии и практикой «отмены культуры». Русофобия как феномен генерируется Западом уже на протяжении столетий. Наглядным выражением этой триады (символической репрессии, русофобии и отмены культуры) является современная Украина, которая фактически является инструментом прокси-войны коллективного Запада против России. И здесь мы тоже встречаемся с символизацией как вторжением ничто. Меоническая символизация и символичность — в качестве инструмента трансформации сознания и мышления современного человека. Символ — как инструмент ничто и портал для вторжения ничто и утверждения власти ничтожеств. Качественный уровень элиты Евросоюза сам за себя говорит. Достаточно послушать и посмотреть публичные выступления некоторых его представителей.

А применительно к России и русскому миру это выражается в тотальном практическом отрицании русской культуры на Украине. Сносятся памятники не только советского периода, но и периода Российской империи, периода Киевской Руси. Русский язык находится под запретом, а его носители преследуются и относятся к категории неполноценных. К сожалению, подобные тенденции обна-

руживаются и в самой России⁵. Таких фактов много. И эти факты свидетельствуют о диаметрально противоположных тенденциях в нашем обществе. И не всегда субъекты этих тенденций очевидны для общественности. Подобные факты говорят о том, что Запад имеет свой прокси-ресурс внутри России для формирования ее нестабильности в интересах антироссийских сил.

Одновременно идет эстетизация элементарных фальшивок, выдаваемых за историческую правду. Производство лжи поставлено на поток и носит технологический характер, способный накрыть всю планету [16]. Ложь, фальсификация, неонацизм самых разных толков формируют симулятивные символические поля и через «всемирная» [24], глобальные СМИ и другие средства производства символического.

В планетарном масштабе глобализация уже спровоцировала движение «маятника истории» в обратную сторону: национальные государства и локальные цивилизации (государства-цивилизации) стали актуализировать свои ценности, их генезис, характер и роль в идентичности государств и цивилизаций. Предметом исследования, наряду с государственной и национальной безопасностью, стала безопасность цивилизационная. В.В. Аверьянов в коллективном Западе видит субъекта мировой глобальной войны. Образ Запада отождествляется с «Цивилизацией Потопа» [1]. В складывающихся условиях Россия должна сформировать собственную субъектность в пространстве производства собственной идентичности в пространстве символического, бороться за имя свое, за свою историческую реальность и ее укорененность посредством соответствующего типа

⁵ В последние месяцы наблюдается определенная атака на кресты: в стилизованных изображениях гербов, храмов исчезают кресты. Кому они мешают? При демонстрации Центральным банком России новых модернизированных банкнот номиналом в 1000 и 5000 р. в сети полыхнул такой скандал, что пришлось срочно снимать новинки с производства. Причина та же — отсутствие креста там, где он должен быть. Президент принимает Указ № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», а «элита шоу-бизнеса» устраивает в день зимнего солнцестояния «голую вечеринку» [7]. Широкий общественный резонанс вызвало решение провести шоу танцующих музыкантов Concord Orchestra с красноречивым названием «Властелин тьмы» в Кремлевском дворце на девятый день трагедии в Крокус Сити Холле.

символического в бытии с целью одоления вторжения ничто посредством символики симулятивной. Только так можно одолеть угрозу нового Вавилона.

Литература

1. *Аверьянов В.В.* Цивилизация Потопа и мировая гибридная война. М.: Родина, 2021. 272 с.
2. *Апрышко П.П. и др.* Коммунизм. Антикоммунизм. Русофобия. М.: Мир философии, Алгоритм, 2019.
3. *Багдасарян В.Э.* Россия — Запад: цивилизационная война: Монография. М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2017. 410 с.
4. *Багдасарян В.Э.* 22.02.2022.: В 2 т. Т. 1: Проект «Запад». М.: Концептуал, 2022. 368 с.
5. *Бурдые П.* Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. 562 с.
6. *Бьюкенен П.Дж.* Смерть Запада. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 444 с.
7. «Голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой и ее последствия для шоу-бизнеса: URL: // <https://www.rbc.ru/society/28/12/2023/658c5e779a794703efb49791> (дата обращения: 20.06.2024).
8. *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы. Ч. 1, 2. М.: Мир книги, Литература, 2008. 336 с.
9. *Зиновьев А.А.* Глобальный человек. М.: Эксмо, 2003. 448 с.
10. *Зиновьев А.А.* На пути к сверхобществу. М.: Центрполиграф, 2000. 638 с.
11. *Кара-Мурза С.Г.* Россия и Запад: Парадигмы цивилизаций. М.: Академический Проект; Культура, 2011. 232 с.
12. *Кассирер Э.* Философия символических форм. Т. 1. Язык. М.; СПб.: Университетская книга, 2002. 272 с.
13. *Кляйн Н.* Доктрина шока. М.: Хорошая книга, 2009. 656 с.
14. *Костин Е.А.* Запад и Россия. Феноменология и смысл вражды. Русская цивилизация и ее культура в основных кодах, смыслах и фигурах. СПб.: Алетейя, 2021. 872 с.
15. *Кьеза С., Глушик Е.* Запад. Приватизация планеты. М.: Наше завтра, 2022. 400 с.
16. *Манойло А.В., Петренко А.И., Рожин Б.А. и др.* Фейки: анатомия лжи. М.: Горячая линия — Телеком, 2023. 384 с.

17. *Панарин А.С.* Искушение глобализмом. М.: Эксмо, 2003. 416 с.
18. *Панарин А.С.* Стратегическая нестабильность в XXI веке. М.: Алгоритм, 2003. 560 с.
19. *Таньшина Н.П.* Русофобия: История изобретения страха. М.: Концептуал, 2023. 496 с.
20. *Тоффлер Э.* Шок будущего: М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. 557 с.
21. *Турчин А.В.* Футурология. XXI век: бессмертие или глобальная катастрофа? М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 268 с.
22. *Уэбб Э.* Машина творения: Новые организмы, редактирование генома и лабораторные гамбургеры. М.: Альпина нон-фикшн, 2024. 470 с.
23. *Хедрик Д.* Власть над народами. Технологии, природа и западный империализм с 1400 года до наших дней / Пер. с англ. А. Матвеевко; под науч. ред. А. Космарского. М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 560 с.
24. *Цуканов Е., Цуканова И.* Феномен всемедиа: генезис, проблемы, участники. СПб.: Алетейя, 2024. 350 с.
25. *Эрн В.Ф.* Битва за Логос // Эрн В.Ф. Соч. М.: Правда, 2001. С. 12—296.

References

1. *Aver'yanov V.V.* Tsivilizatsiya Potopa i mirovaya gibridnaya voyna. М.: Rodina, 2021. 272 s.
2. *Apryshko P.P. i dr.* Kommunizm. Antikommunizm. Rusofobiya. М.: Mir filosofii, Algoritm, 2019.
3. *Bagdasaryan V.E.* Rossiya — Zapad: tsivilizatsionnaya voyna: Monografiya. М.: FORUM, INFRA-M, 2017. 410 s.
4. *Bagdasaryan V.E.* 22.02.2022.: V 2 t. T. 1: Proekt «Zapad». М.: Kontseptual, 2022. 368 s.
5. *Burd'e P.* Prakticheskii smysl. SPb.: Aleteïya, 2001. 562 s.
6. *B'yukenen P.Dzh.* Smert' Zapada. М.: ООО «Izdatel'stvo AST», 2003. 444 с.
7. «Golaya vecherinka» Anastasii Ivleevoy i ee posledstviya dlya shou-biznesa: URL: // <https://www.rbc.ru/society/28/12/2023/658c5e779a794703efb49791> (data obrashcheniya: 20.06.2024).

8. *Dostoevskiy F.M. Brat'ya Karamazovy. Ch. 1, 2. M.: Mir knigi, Literatura, 2008. 336 s.*
9. *Zinov'ev A.A. Global'niy cheloveynik. M.: Eksmo, 2003. 448 s.*
10. *Zinov'ev A.A. Na puti k sverkhobshchestvu. M.: Tsentropoligraf, 2000. 638 s.*
11. *Kara-Murza S.G. Rossiya i Zapad: Paradigmy tsivilizatsiy. M.: Akademicheskii Proekt; Kul'tura, 2011. 232 s.*
12. *Kassirer E. Filosofiya simvolicheskikh form. T. 1. Yazyk. M.; SPb.: Universitetskaya kniga, 2002. 272 s.*
13. *Klyayn N. Doktrina shoka. M.: Dobraya kniga, 2009. 656 s.*
14. *Kostin E.A. Zapad i Rossiya. Fenomenologiya i smysl vrazhdy. Russkaya tsivilizatsiya i ee kul'tura v osnovnykh kodakh, smyslakh i figurakh. SPb.: Aleteyya, 2021. 872 s.*
15. *K'eza S., Glushik E. Zapad. Privatizatsiya planety. M.: Nashe zavtra, 2022. 400 s.*
16. *Manoylo A.V., Petrenko A.I., Rozhin B.A. i dr. Feyki: anomiya lzhi. M.: Goryachaya liniya — Telekom, 2023. 384 s.*
17. *Panarin A.S. Iskushenie globalizmom. M.: Eksmo, 2003. 416 s.*
18. *Panarin A.S. Strategicheskaya nestabil'nost' v XXI veke. M.: Algoritm, 2003. 560 s.*
19. *Tan'shina N.P. Rusofobiya: Istoriya izobreteniya strakha. M.: Kontseptual, 2023. 496 s.*
20. *Toffler E. Shok budushchego: M.: OOO «Izdatel'stvo ACT», 2002. 557 s.*
21. *Turchin A.V. Futurologiya. XXI vek: bessmertie ili global'naya katastrofa? M.: BINOM. Laboratoriya znaniy, 2013. 268 s.*
22. *Uebb E. Mashina tvoreniya: Novye organizmy, redaktirovanie genoma i laboratornye hamburgery. M.: Al'pina non-fikshn, 2024. 470 s.*
23. *KHedrik D. Vlast' nad narodami. Tekhnologii, priroda i zapadnyy imperializm s 1400 goda do nashikh dney / Per. s angl. A. Matveenko; pod nauch. red. A. Kosmarskogo. M.: Izdat. dom «Delo» RANKHiGS, 2018. 560 s.*
24. *TSukanov E., TSukanova I. Fenomen vsemedia: genezis, problemy, uchastniki. SPb.: Aleteyya, 2024. 350 s.*
25. *Ern V.F. Bitva za Logos // Ern V.F. Soch. M.: Pravda, 2001. S. 12—296.*